

МАЪДАНЛИ СУВ БИЛАН ДАВОЛОВЧИ САНАТОРИЙЛАРНИНГ АҲОЛИ САЛОМАТЛИГИНИ МУСТАҲКАМЛАШДАГИ АҲАМИЯТИ

Рузиева Бахтигул Юлдашовна, Даминова Шахло Шариповна, Жалилов Фазлиддин
Содиқович

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14049020>

Аннотация. “Назарбек” санаторийси 1780 метр чуқурликдан табиий равишда чиқадиган 70 даража иссиқликдаги маъданли сув таркиби калий, натрий, магний, кальций, темир, гидрокарбонат, сульфат, хлор, сингари инсон организмига фойдали минералларга бойдир. Омонхона булогининг суви магний-сульфат ва бошқа турли фойдали минерал моддаларга бой бўлиб, ошқозон-ичак тракти ва жигар касалликларини даволаш учун ишлатилади. “Бўстон” санаторийси асосан юрак-қон томир, асаб, гинекологик, урологик ва таянч-ҳаракат тизими аъзолари касалликлари билан оғриган беморларни соғломлаштириш учун мўлжалланган.

Калит сўзлар: маъданли сув, газлар, органик моддалар, олтингугуртли, йод, бром, радонли ва карбонат ангидридли сувлар, балчиқ билан даволаш.

Президентнинг 23.09.2024 йилдаги **ПҚ-335-сонли** қарори билан Ўзбекистон Республикасида тиббий ва соғломлаштириш туризмини янада ривожлантириш бўйича кўшимча чора-тадбирлар белгиланди, унга кўра давлат ва хусусий тиббиёт муассасалари, шунингдек санаторийлар ва пансионатлар томонидан кўрсатилаётган хизматлар сифатини мониторинг қилиш тизимини жорий этиш; “Ибн Сино” номи остида тиббий ва соғломлаштириш туризми брендини ишлаб чиқиш ва уни доимий равишда илгари суриш; Тоғли худудларда, даволовчи балчиқлар конлари мавжуд бўлган худудларда, шунингдек даволовчи тоифага киритилган сув объектлари ва санитар-соғломлаштириш аҳамиятига эга сув объектлари (термал сувлар) мавжуд бўлган худудларда санаторий-курорт зоналари ташкилэтилиши керакли назарда тутилган.

Маъданли сувлар – таркибида баъзи бир кимёвий элементлар ва бирикмалар ҳамда газлар бўлган сувлар бўлиб, таркибидаги эрган минералларнинг умумий миқдори 1 г/л гача бўлган сувлар чучук ҳисобланади. Баъзи денгиз ва кўл сувлари ҳам минерал сувларга киради. Сув таркибида йод, бром, литий, барий, темир ва бошқа(лар), газлардан-кабонат ангидрид, радон, сульфат газлари бўлиши уларда шифобахш хусусият вужудга келтиради. Сульфат-гидрокарбонатли Нарзан суви (Кисловодскда), карбонат ангидридли Желеноводск, Пятигорск, Ессентуки, Олтингугуртли Чимён, Учқизил (Ўзбекистон), Обишифо (Тожикистон), Мацеста (Грузия), азотли Қизилтепа (Ўзбекистон), Иссикота (Қозоғистон), радиоактивли Хўжаобигарм (Тожикистон), Жетиоғуз (Қозоғистон) ва бошқа(лар) ўнлаб жойларда минерал сув манбалари бор. Маъданли сувлар ҳосил бўлиши ва ер остида жойланишига қараб совуқ ва илик (20° атрофида), термал (иссиқ, 37° дан юқори), гипотермал (42° дан юқори) ҳамда қайноқ (100° ва ундан юқори) бўлади. Минераланиш миқдорига қараб: кучсиз (1-2 г/л), кам (2-5 г/л), ўрта (5-15 г/л), юқори (15-30 г/л), шўр (15-30 г/л), ва ўртача шўр (35-150 г/л) каби турларга бўлинади. Таркибида 2-20 г/л минерал тузлар бўлган минерал сувлар истеъмол учун ишлатилади. Минерал сувларнинг шифобахш хусусияти таркибидаги фойдали элементлар, газлар, органик моддаларнинг сифати ва миқдорига қараб белгиланади. Ўзбекистон Марказий Осиёда маъданли сувларга бой бўлган мамлакат бўлиб, Ўзбекистонда маъданли сувларнинг қуйидаги бальнеологик

гурухлари бор: специфик хусусиятларсиз ва компонентларсиз, Олтингугуртли, йод, бром, радонли ва карбонат ангидридли. Специфик хусусиятларсиз ва компонентларсиз энг қимматли минерал сувлар (азот-ишқорли иссиқ, ижевск ва янги ижевск туридаги сульфат ва хлорид сульфат натрийли) Тошкент атрофи, Қизилқум, Зарафшон ва Марказий Қизилқум ҳавзалар гуруҳида, ҳамда У спорт, Бухоро-Қаши, Сурхондарё ва Фарғона артезиан ҳавзалрининг юқори гидрогеологик қаватида тарқалган. Полвонтошда (Андижон вилояти), Бухородаги «Ситораи Моҳи Хосса», Жиззах вилоятидаги Гагарин ва Ғаллаорол шаҳарларида, Муборак шаҳрида (Қашқадарё вилояти), Олтинсой қишлоғида (Навоий вилояти): Каттакўрғон шаҳрида, Нагорний темир йўл станциясида (Самарқанд вилояти), Тошкент шаҳрида, Тошкент вилоятида, Кўкон шаҳрида, Чимён қишлоғида (Фарғона вилояти), Нукус шаҳрида (Қорақалпоғистон) санаторий-курорт, профилактика муассасалари ва қадоклаш заводлари фаолият кўрсатади. Ўзбекистон худудида саноат тоифаси бўйича фойдаланиш захираси 30 минг м³/сутка бўлган ер ости минерал сувлар аниқланган. Улар негизида 100 дан зиёд санаторий ва минерал ичимлик сувларини қадоклаш бўйича кўплаб цехлар фаолият юритмоқда. Давлат ҳисобида радонли, Олтингугуртли, йод, бром, таркибида органик модда бўлган, кремнийли, темирли ва специфик компонентлар ва хусусиятларсиз 10 дан зиёд ер ости минерал сувлар конлари ва худудлари фаолият кўрсатади.

Ноёб минерал таркибга эга бўлган юқори сифатли табиий маъданли сув организмга қувват бағишлаб, вирус ва инфекцияларга қарши курашда ёрдам беради. Маъданли сувнинг ижобий хусусиятлари, инсон организмга таъсири: организмга муҳим микроэлементларни қабул қилиш; ферментларни фаоллаштириш; тана ҳужайраларини мустаҳкамлаш; суяк тўқимасини ва тиш эмалини мустаҳкамлаш; кислота-асос мувозанатини тартибга солиш; иммунитетни мустаҳкамлаш; фаровонликни яхшилаш. Маъданли сув танани самарали тозалаш воситаси сифатида ҳам фойда келтиради, чунки у қисқа вақт ичида чиқиндилар ва токсинларни олиб ташлашга қодир. Мэtabолизмни нормаллаштиради, бу тана вазнини камайтиришга ёрдам беради. Маъданли сув тананинг оҳангини оширишга ёрдам беради ва бу жисмоний ва рухий стресснинг кучайиши пайтида жуда фойдали. Маъданли сув қон босимини нормаллантиради ва асаб тизимини мустаҳкамлайди. Маъданли сув ўт пуфагининг таркибини суюлтиришга ва сафро чиқишига ёрдам беради. Бир қатор касалликлар: неврозлар, уйқусизлик билан курашади, диабетни даволашда ёрдам беради, метаболизмни яхшилади, ошқозон-ичак трактининг ишлаши, иммунитет ва фойдаланиш учун кўплаб бошқа кўрсатмалар мавжуд. Маъданли сув таркибидаги эриган тузлар, кўплаб микроэлементлар ва биологик фаол компонентлар, масалан, йод, фтор, калций. Шифобахш сувларнинг асосий манбалари: маъданли ва булоқ сувларидир. Сув ичак касалликлари учун ишлатилади; буйрак / жигар этишмовчилиги; тромбоз ва варикоз томирларининг турли шакллари; юрак-қон томир патологияси; тери касалликлари. Жигар ва ўт йўллари касалликлари учун фойдалидир; Ошқозон-ичак тракти ва метаболизм; семизлик ва диабет учун; гинекологик ва генитоурия инфекциялари; мушак-скелет тизимининг касалликлари; қон айланиш тизими; тери касалликлари. Омонхона сувлари ошқозон-ичак тракти ва жигар касалликларини даволаш учун ишлатилади. Калций ва фтор скелет тизимини мустаҳкамлайди; кремний қонни тозалайди. Оч қоринга сув ичиш қондаги қанд миқдорининг кўтарилишини камайтиради. Ошқозон-ичак тракти ва жигар касалликларини даволайди.

Балчик билан даволаш, пелотерапия – торфли, сульфидли, сапропел ва бошқа(лар) турдаги балчиклар (пелоидлар)ни даво мақсадида ишлатиш. Торфли балчик, асосан,

чириган органик моддалар ва ўсимлик қолдиқларидан иборат. Сульфидли балчиқ – анчагина микдорда сульфидлар, хусусан, темир сульфид сақлаган шўр сув ҳавзаларининг органик минерал балчиқ қатламларидир. Сапропеллар эса чучук сувли ҳавзаларда ҳосил бўладиган оз-моз минерал моддалар аралашган органик таркибли балчиқ қатламидан иборат бўлади. Исталган шифобахш балчиқ иссиқни узоқ вақт сақлаб туради ва аста-секин уни баданга беради. Бунда иссиқлик олишдан ташқари, терининг кимёвий таъсирланиши ва тери орқали организмга бевосита кирадиган балчиқдаги водород сульфид, аммиак ва газсимон моддалар таъсири ҳам муҳим аҳамиятга эга. Шифобахш балчиқ терининг нерв охирларига, олий нерв марказлари орқали нерв тизими фаолиятига, қон айланишига, ички секреция безларга, моддалар алмашинувига рефлексор таъсир кўрсатади. Балчиқ билан даволаш тананинг зарарланган соҳасида ёки аъзода қон айланишининг кучайишига, яллиғланиш ўчоқларининг сўрилиб кетишига, моддалар алмашинувининг яхшиланишига, тикланиш жараёнларининг тезлашувига, ички секреция безлари фаолиятининг барқарорлишувига имкон беради. Балчиқ билан даволашда, асосан, аппликация усули – бемор баданига (умумий аппликация), боши ва юрак соҳасидан ташқари, танасининг айрим қисми ёки соҳасига (маҳаллий аппликация) шифобахш балчиқ қўйилади, орадан маълум вақт (10-15 мин.) ўтгач, илиқ сувда ювиниб, бироз дам олинади. Айрим касалликларда, масалан, гинекологик касалликларда балчиқли тампонлар қинга, эркаларда уролгик касалликларда тўғри ичакка киритилади. Балчиқ билан даволаш сурункали касалликларда, суяк, мушак ва бўғим шикастларида, периферик нерв тизими касалликларида, аёл ва эркалар жинсий аъзолари яллиғланганда, қорин бўшлиғидаги айрим касалликлар ва яллиғланиш асоратларини тугатишда қўлланилади. Балчиқ билан даволаш бутун организмга таъсир қиладиган кучли восита бўлиб, ундан шифокор кўрсатмаси ва назорати остида фойдаланиш лозим. Балчиқ муолажалари қабул қилишда белгиланган қоидаларга қатъий риоя қилиш зарур.

Маъданли сув минералларга бойлиги, таъми ва иссиқлик даражаси билан оддий чучук сувдан фарқ қиладди. Ер қаъридан отилиб чиқадиган маъданли сув табиий ва шифобахш ҳисобланади. Бундай сув таркибидаги фойдали минерал моддаларга кўра маълум даражаларда (яъни, кучсиз минералланган сув 1-2 г/л, кам минералланган сув 2-5 г/л, ўртача минералланган сув 5-15 г/л, юқори минералланган сув 15-30 г/л) фарқланади. Кундалик ҳаётда доимий истеъмол қилинадиган маъданли сувнинг минералланган 2-20 г/л даражаси ҳисобланади. Маъданли сув таркибига қараб шифокор буюртмасига асосан ошқозон-ичак, ўт пуфаги, сийдик йўллари, асаб тизими касалликларига ичиш тавсия қилинади. Хлорли маъданли сув эса нафас йўллари, овқат ҳазм қилиш тизими, таянч-ҳаракат аъзолари касалликлари, модда алмашинувининг бузилишлари (қандли диабет, гипотериоз, подагра, семизлик) шунингдек гинекологик, неврологик, тери-таносил касалликлари, юрак-қон томир касалликлари, камқонлик ва касб касалликларини даволаш мақсадида қўлланилади. Истеъмол қилинганда маъданли сувлар қон айланишини яхшилаб, ўт йўллари ва ошқозон ости беши ишини меъёрлаштиради. Тўқималарда гипоксик ҳолатни камайтиради. Касалликларни даволашда консерватив усуллар билан бирга қўлланиладиган сув муолажаларининг аҳамияти беқиёсдир. Маъданли ванналарнинг йод-бромли, карбонат ангидридли, сульфидли, водородли турлари мавжуд бўлиб, турли хасталикларни даволашда қўлланилади. Бром ва йод ионлари организм фаолиятини яхшилашда муҳим, чунки улар тўқималар ва аъзолар тизими ишини яхшилади. Минерал сувлар ошқозон-ичак хасталигининг ўткир ва қон кетиш даврида, қайт қилиш ва кучли оғриқлар вақтида қўлланилмайди. Диарея – ич кетиш ҳолатларида кам минералланган сувлар билан

эҳтиёткорона даволаниш лозим. Овқат ҳазм қилиш тизимидаги бузилишлар, қизилўнғачнинг чандиқли торайиши, ошқозон кенгайиши ва шиши ҳолатларида, ичак тутилишларида ҳам минерал сувлар ичиш тақиқланади. Сийдик йўллари ва гинекологик касалликларнинг айрим турларида ҳам фақат шифокор кўрсатмасига асосан минерал сув истеъмол қилиш мумкин. Минерал сувларни кўп миқдорда чанқоқни босиш мақсадида ичиш тавсия этилмайди. Чунки меъеридан ортиқ ичилганда инсон танасидаги фойдали элементларни ювиб чиқариши мумкин. Минерал сувлар муолажалари шифокор кўрсатмасига асосан қабул қилинади. Гипертония касаллигига чалинган, юрак ва буйрак етишмовчилигини бошдан ўтказган, қандли диабетнинг айрим турлари билан хасталанган, ўсма касаллиги бор беморлар, шунингдек инфекция касалликларда ва барча хасталикларнинг ўткир хуружи пайтида сувли муолажалар қўлланилмайди. Ўзбошимчалик билан минерал ванналар қабул қилиш хавфли асоратларга олиб келиши мумкин.

“Инсон манфаатлари ҳамма нарсадан устун” деган тамойил асосида халқимиз турмуш даражаси ва сифатини тубдан ошириш, хусусан, аҳоли саломатлиги ҳақида ғамхўрлик қилиш бўйича кенг кўламли ишлар олиб борилмоқда. Соғлиқ, бу — инсоннинг бойлигидир. Республикамызда жойлашган, меҳнаткаш халқимизнинг саломатлиги йўлида хизмат қилаётган, табиий шифобахш маъданли сув ва балчиқ билан даволаш ишлари йўлга қўйилган санаторийлардан айримларини келтириб ўтамыз.

Тошкент вилоятидаги “Бўстон” санаторийси асосан юрак-қон томир, асаб, гинекологик, урологик ва таянч-ҳаракат тизими аъзолари касалликлари билан оғриган беморларни соғломлаштириш учун мўлжалланган замонавий даволаш-диагностика базасига эга. Санаторийнинг табиий даволаш омили асосан минерал сувли ванналар сифатида фойдаланиш учун мўлжалланган – термаль, кам минераллашган, сульфат-кальций натрийли, кучсиз ишқорли маъданли сув ҳисобланади. Санаторийда республикамыз ҳудудларидан ташриф буюрадиган юртдошларимизга юқори малакали санатор-курорт хизмати кўрсатилиши учун барча имкониятлар яратилган. Маълумки, санаторийлар жойлашган ҳудуди, табиати, мўътадил иқлими ҳамда ер тубидан қалқиб чиқаётган маъданли сувлари, улар таркибидаги органик минерал тузларнинг шифобахш таъсирига кўра турли касалликларни даволаш учун ихтисослашган бўлиб, ҳорижий давлатлардаги дунёга танилган сиҳатгоҳларнинг маъданли сувлари ва табиий омиллари билан бемалол рақобатлаша олади. “Бўстон” санаторийсида янги барпо этилган замонавий Даволаш бўлими барча зарур шарт-шароит ва қулайликларга эга бўлиб, халқимизга кўрсатилаётган санатор-курорт хизмати сифатини оширишга хизмат қилишига шубҳа йўқ.

Тошкент вилоятининг Зангиота тумнаида жойлашган “Назарбек” санаторийси ўзининг шифобахш маъданли суви, фойдали муолажалари билан танилган бўлиб, даволаш ишлари асосан сув ишлари билан амалга оширилади. 1780 метр чуқурликдан табиий равишда чиқадиган 70 даража иссиқликдаги маъданли сув таркиби калий, натрий, магний, кальций, темир, гидрокарбонат, сульфат, хлор, сингари инсон организмига фойдали минералларга бойдир. Маъданли сувдан ошқозон-ичак, саб ҳамда ҳаракат таянч тизимлари, гастрит, колит, ўт пуфаги ва ошқозон ости беши сурункали яллиғланишлари, аёллар ва эркекларда учрайдиган жинсий касалликлар ва юрак қон-томир касалликларини даволашда қўлланилмоқда.

Сурхондарё вилоятида жойлашган “Термиз марвариди” санаторийси юрак-қон томир тизими, неврология, гинекология, урология, таянч-ҳаракат тизими касалликларини даволашган мўлжалланган бўлиб, концентранган водород сульфид, йод-бромли сув ва табиий қум асосида терапевтик омиллардан ҳисобланади. Санаторийнинг иккита қудуғидан

икки хил минерал сув манбалари оқади. 234 метр чуқурликда олтингугурт рудаси бўлган минерал сув ва 432 метр чуқурликда йод-бромли рудалар. “Термиз марвариди” санаторийсида бу минерал сувлар ёрдамида турли ванналар ва душлардан фойдаланиб, халқимиз ўз саломатликларини тикламоқда.

Сурхондарё вилоятининг Бойсун туманидаги Омонхона қишлоғи Юртбошимизнинг ташаббуси билан Омонхона бальнеологик даволаш маскани барпо этилган. Омонхона булоғининг суви магний-сулфат ва бошқа турли фойдали минерал моддаларга бойлиги билан дунёга машхур шифобахш маъданли сувлардан афзалроқ эканлиги тан олинган. Сув киши танасидаги ўтти суриш, уни суюлтириш, пешобни ҳайдаш, қабзиятни бўшатиш, қон босимини пасайтириш каби турли хил хасталикларни даволашга ижобий таъсир этади. Омонхона сувини истеъмол қилган кишида ошқозон-ичак, сариқ ва жигар церрози каби ўткир юқумли касалликлар учрамайди. Омонхонага Оллоҳнинг назари тушган. Сариқ касаллигига чалинган, ёки жигар церрози билан оғриган беморлар Омонхонадан шифо топишади Омонхона суви ҳаётбахш неъмат. Унинг довуғи узоқ-узоқларга бориб етган. Республиканинг барча вилоятларидан ҳатто қўшни давлатлардан дардига даво излаган кишилар бу ерга келишади. Оллоҳнинг инояти билан орадан кўп ўтмай улар соғайиб, юртига қайтишади.